

KAUM MUDA JADI PEMIMPIN BANGSA OLEH: HASBULLAH

“yang dibutuhkan negara ini adalah pemuda yang tangguh dan trengginas. Dengan 10 pemuda saja, akan digoncangkan dunia dan akan dipindahkannya gunung Mahameru” Soekarno

Wacana kepemimpinan golongan muda mulai berhembus dan menjadi buah bibir di berbagai tingkat dan golongan masyarakat, serta menjadi topik yang kian marak dalam diskusi-diskusi politik baik di kalangan terbatas, maupun di sejumlah media massa, yang tentu saja tak luput dari pro dan kontra. Dikotomi kepemimpinan generasi muda ini mencuat karena publik sudah mulai mempertanyakan efektifitas kepemimpinan golongan tua di segala lini kehidupan masyarakat, terutama dalam kepemimpinan Bangsa dan Negara.

Golongan tua dianggap belum berhasil dalam melakukan perubahan di segala sektor dan belum berhasil mencapai tujuan murni bangsa Indonesia yakni kesejahteraan rakyat. Kegagalan ini mendorong kaum muda untuk menjadi pemimpin bangsa. Namun yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah, **“sudah siapkah yang muda menjadi pemimpin bangsa”**.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, terlebih dahulu kita satukan persepsi tentang kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan dan pemimpin adalah dua hal yang keduanya mempunyai keterikatan dan keterpaduan serta tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Kepemimpinan pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan suatu

kelompok dengan susunan yang teratur dan membentuk kerjasama menuju sasaran yang sudah di tetapkan sebelumnya, sedangkan pemimpin adalah mengorganisir atau mengarahkan seseorang agar mencapai sasaran yang dikehendaki.

Dari pernyataan di atas sudah jelas apa sebetulnya fungsi dan tugas bagi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin menjadi tugas yang berat dan juga menjadi tugas yang ringan bagi sebagian orang yang tahu tentang pemimpin

Muncul wacana pemimpin muda adalah sebuah tantangan bagi pemimpin tua. Dan tidak banyak pendapat dari pemimpin tua menganggap pemimpin muda belum mampu mengemban tugas besar. Padahal banyak bukti sejarah keberhasilan pemimpin muda di berbagai lini organisasi. Beberapa fakta pembelajaran tentang pemimpin muda dalam memimpin adalah momentum 79 tahun Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27-28 Oktober 1928, di sebuah asrama di Jalan Kramat Raya, Jakarta. hal ini merupakan bentuk manifestasi kegemilangan kalangan muda Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama, untuk menggalang persatuan bangsa.

. Soekarno mendirikan PNI pada tahun 1921 pada usia yang belum genap 20 tahun. Proklamator Soekarno pernah mengatakan yang dibutuhkan negara ini adalah pemuda yang tangguh dan trengginas. Dengan 10 pemuda saja, akan digoncangkan dunia dan akan dipindahkannya gunung Mahameru.. Contoh paling konkret soal kepeloporan kaum muda dalam masa awal revolusi adalah peristiwa Rengasdengklok yang melahirkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bagi tokoh muda yang sebagian besar dari kelompok Asrama Menteng 31, bahwa

kemerdekaan Indonesia haruslah hasil perjuangan rakyat Indonesia, bukan hadiah pemberian Jepang. Kaum muda kemudian menculik Soekarno, dibawa ke sebuah tempat bernama Rengasdengklok, di tempat itu kaum muda meminta Soekarno (atas nama bangsa Indonesia) agar segera membacakan proklamasi kemerdekaan Tanggal 17 Agustus.

Perlu di ketahui bahwa pemuda di sepanjang sejarahnya selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan bagi bangsanya. Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, sosok-sosok pemuda berada di garis depan untuk membangun generasinya. Saat ini, bangsa dan negara Indonesia tengah membangun suatu peradaban, dan di dalam membangun peradaban, peran pemuda dituntut tampil prima dalam mengisi pembangunan masyarakat dan bangsanya. Ini terlebih ketika masyarakat dan bangsa Indonesia dilanda keterpurukan, ditandai dengan jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang meningkat tajam. Pemuda dituntut tampil memberikan solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsanya.

Sebetulnya reformasi tahun 1998 harus dijadikan momentum baru bagi kebangkitan kembali gerakan kaum muda, dimana kaum muda yang hanya bersenjatakan pena telah berhasil merobohkan sebuah rezim orde baru yang sangat kuat dan kokoh. Tapi sayang momentum tersebut hilang begitu saja, dimana semua organisasi di pimpin oleh kaum tua sehingga kaum muda hilang begitu saja.

Sebenarnya ada beberapa problem pokok gerakan kaum muda yang harus diselesaikan sebagai salah satu tahap menuju konsolidasi kekuatan yang lebih kuat; pertama problem ideologi, yakni lemahnya pemahaman akan orientasi perjuangan

kedepan. Kebanyakan organisasi pemuda yang ada sekarang masih didominasi pendekatan emosional, bukan pendekatan ideologis.

Kedua problem organisasional, sampai saat ini belum ada organisasi pemuda secara nasional yang bisa menyatukan semua ormas pemuda. Hal ini akibat pengaruh depolitisasi dan deorganisasi zaman Orde baru selama puluhan tahun.

Ketiga fragmentasi gerakan yang masih amat kuat di kalangan kaum muda, tidak ada upaya konsolidasi nasional yang sifatnya massal dan melibatkan semua ormas pemuda. Keempat masih sangat kaku dalam melihat momentum politik, misalnya momentum pemilu, pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), dan lain-lain. Sangat susah untuk menemukan arena lain bagi pemuda untuk melebur di dalam mekanisme formal tersebut.

Sehingga perlu di garis bawahi bahwa sebetulnya kaum muda siap dalam memimpin bangsa secara manajerial, kemampuan, dan teknik yang dimiliki tetapi kaum muda belum mampu untuk mengorganisasikan dirinya secara nasional. Sehingga muncul satu kesan, bahwa golongan muda butuh untuk didorong dari golongan tua untuk maju jadi pemimpin dan golongan tua diminta untuk menggelar karpet untuk golongan muda, supaya mau masuk dan bertarung di arena kepemimpinan nasional.